

STRATEGI PEMBELAJARAN SEJARAH PADA ABAD 21 DALAM MENCIPTAKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS

Arliani

Email: 1910111120014@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Perkembangan teknologi saat ini sangat mempengaruhi pembelajaran abad- 21 yang menuntut pendidikan agar lebih baik lagi, sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas tersebut bergantung kepada proses pembelajaran yang sesuai dengan yang dibutuhkan, dimana komponen-komponen di dalam pembelajaran tersebut saling terkait dan saling mengimbangi satu sama lain agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.

Dengan adanya perencanaan pembelajaran, strategi pembelajaran, serta pemanfaatan teknologi secara optimal. Sehingga proses pembelajaran akan berlangsung secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, peserta didik mampu menerapkan pembelajaran yang telah diterimanya dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki perilaku yang baik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci : Pembelajaran, Sumber daya manusia, Teknologi, Abad-21

PENDAHULUAN

Dalam pembelajaran di kelas, seorang pendidik memiliki tugas untuk membagikan ilmu yang dimilikinya kepada peserta didik. Namun, tugas seorang pendidik sebenarnya sangat besar, yaitu para pendidik mengemban tugas untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Dengan tanggung jawab yang besar yang dimiliki oleh para pendidik. Strategi pembelajaran yang dikuasai dengan baik merupakan salah satu komponen penting harus dimiliki oleh seorang guru sebagai tenaga pendidik yang professional, karena hal tersebut sangat mempengaruhi dalam keberhasilan pelaksanaan pendidikan.

Sebagai seorang pendidik guru harus dapat memberikan contoh yang baik di dalam perilaku dan perbuatan dan dapat dicontoh oleh peserta didiknya. Guru tanpa menguasai bahan pelajaran, strategi pembelajaran, mendorong siswa belajar untuk mencapai prestasi yang tinggi maka, segala upaya peningkatan kualitas pendidikan tidak akan mencapai hasil yang maksimal (Susanto, 2020: 10). Dengan strategi dan metode pembelajaran yang tepat, maka peserta didik dapat mengembangkan potensinya. Namun, seringkali para pendidik kurang tepat dalam menerapkan strategi pembelajaran sehingga pembelajaran yang berlangsung akan berjalan kurang maksimal.

Pada masa kini, dengan segala kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan. Sehingga mengharuskan adanya sektor pendidikan yang berkualitas pula. Di dalam kurikulum yang terapkan pada saat ini guru harus dapat mempelajari strategi pembelajaran, karena hal tersebut sangat berpengaruh dalam mencapai tujuan pembelajaran dan pembentukan kemampuan dari peserta didik. Dengan strategi pembelajaran yang merupakan salah satu komponen penting didalam pendidikan. Strategi pembelajaran sangat berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran. Dengan adanya startegi pembelajaran atau metode pembelajaran yang efektif proses pembelajaran di kelas akan berjalan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan strategi atau metode pembelajaran harus dapat menciptakan terjadinya interaksi antara para peserta didik dan guru di kelas agar terciptanya pembelajaran yang maksimal.

Dalam pembelajaran sejarah tersendiri, pembelajaran sejarah juga memiliki strategi yang harus di pelajari oleh para calon guru sejarah, sebagai salah satu komponen terpenting dalam melakukan proses pembelajaran nanti di sekolah. Pembelajaran sejarah di sekolah pada umumnya masih bersifat konvensional yakni metode ceramah, tanya jawab dan pemberian tugas serta berisi banyak hafalan sehingga siswa merasa tidak nyaman dan terbebani dalam pembelajaran sejarah (Prawitasari, 2015:146). Kondisi tersebut sangat mempengaruhi dalam pembelajaran, sehingga para peserta didik akan merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Dengan menggunakan strategi atau metode pembelajaran yang tepat mempengaruhi dalam hasil belajar para peserta didik. Strategi pembelajaran sejarah sangat penting untuk dipelajari, dengan menggunakan metode lain yang lebih kuat dengan berpusat pada siswa dan beberapa metode yang memberikan pengalaman belajar langsung dari pada menggunakan metode pembelajaran yang terlihat sangat berpusat pada guru seperti ceramah akan memberikan pengaruh dalam pembelajaran sejarah akan berjalan dengan sangat menarik. Dengan demikian penggunaan metode yang lebih berpusat kepada peserta didik akan memberikan kesempatan bagi peserta didik dalam mengembangkan potensinya di kelas, serta metode tersebut juga sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan pemerintah. Metode ceramah juga diperlukan untuk dapat memberikan pemahaman yang jelas dan sesuai dalam pembelajaran sehingga pembelajaran dapat terarah dan berjalan secara maksimal.

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Kegiatan pembelajaran merupakan suatu hal yang sangat kompleks dengan melibatkan berbagai komponen yang terdapat di dalamnya, yang saling terkait untuk mencapai pembelajaran yang diharapkan. Dengan berbagai komponen berupa guru, peserta didik, metode, media, dan berbagai hal yang mempengaruhinya. Proses pembelajaran memerlukan perencanaan yang matang agar dapat terlaksana dan mencapai tujuan yang diharapkan sebelumnya. Dengan perencanaan yang tepat seorang guru dapat mempersiapkan serta menentukan tindakan yang akan dilakukan dalam berlangsungnya proses pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik.

Perencanaan pembelajaran merupakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan berdasarkan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu yang telah dibuat, sebagai upaya dari merancang dan mengembangkan setiap komponen pembelajaran sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh, dan saling terkait untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dapat disebut sebagai persiapan dari pembelajaran, dengan demikian apabila persiapan yang dilakukan dengan matang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran, maka hasil dari persiapan tersebut akan lebih optimal. Sedangkan strategi pembelajaran merupakan suatu rencana untuk mencapai tujuan pembelajaran tentang cara atau sistem penyampaian berupa tindakan nyata yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran melalui cara tertentu yang dinilai lebih efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Secara garis besar strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan perencanaan yang mencakup pengaturan cara penyampaian materi ajar, cara memaksimalkan kemampuan belajar peserta didik, cara menggunakan sumber daya yang tersedia, pengaturan materi ajar dan evaluasi hasil belajar yang tersusun dalam desain pembelajaran (instruksional) (Susanto, 2014: 95-96).

Dalam pembelajaran sejarah, terdapat keterkaitan antara perencanaan pembelajaran sejarah dengan strategi pembelajaran sejarah. Keterkaitan tersebut berupa melalui perencanaan pembelajaran yang maksimal sehingga seorang guru dapat menentukan strategi pembelajaran yang akan digunakan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Perencanaan pembelajaran yang sudah disusun dengan matang harus diimbangi dengan strategi pembelajaran berupa tindakan nyata yang dilakukan, yaitu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan yang telah direncanakan, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Perencanaan yang dapat membantu membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis sehingga tidak berlangsung seadanya, serta dengan adanya pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan strategi pembelajaran akan saling berkaitan satu sama lain agar dapat mencapai tujuan pembelajaran.

Kecenderungan guru sejarah dalam mengajar yang lebih menitikberatkan pada sisi hafalan adalah berkaitan dengan sederet nama tokoh, tanggal dan tahun suatu peristiwa monumental yang mungkin tidak berarti apa-apa bagi siswa (Anis, Putro, Susanto, Hastuti,

2020: 7895). Guru memiliki peranan dalam menyediakan lingkungan belajar yang efektif di dalam kelas. Metode pembelajaran haruslah dapat dikuasai oleh guru agar dalam proses pembelajaran, materi yang disampaikan dapat dipahami dan dimanfaatkan dengan baik oleh peserta didik. Model pembelajaran merupakan suatu pola atau rangkaian tahapan yang telah disusun yang digunakan dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai aktivitas guru dalam memilih kegiatan pembelajaran untuk membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan strategi pembelajaran merupakan suatu rencana untuk mencapai tujuan tentang cara atau sistem penyampaian yang digunakan berupa tindakan nyata yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran melalui cara tertentu yang dianggap lebih efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran.

Dengan adanya kecerungan guru sejarah dalam menitikberatkan pada sisi hafalan serta metode ceramah yang terlalu terlalu sering sehingga menyebabkan pembelajaran menjadi membosankan. Banyak aspek yang terdapat dalam pembelajaran sejarah tidak hanya pengetahuan yang diperoleh, akan tetapi keterampilan serta aspek sikap yang penting terdapat didalamnya untuk kemajuan generasi muda (Effendi, Prawitasari, Susanto, 2021: 22). Dengan banyaknya berbagai aspek tersebut, model, metode, pendekatan, dan strategi pembelajaran sejarah saling terkait satu sama lain agar tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Keterkaitan tersebut berupa penyesuaian antara model, metode, pendekatan, dan strategi yang seimbang dalam pelaksanaannya agar pembelajaran dapat berhasil dengan baik. Agar pembelajaran Sejarah berhasil baik, metode yang digunakan hendaknya diajarkan berdasarkan hal-hal yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga proses pembelajaran akan lebih berarti dan menyenangkan bagi siswa disertai dengan “ingatan emosional” dan juga menyenangkan tanpa harus ada rasa tertekan untuk selalu membayangkan bahwa pembelajaran sejarah hanyalah sebuah materi hafalan, sehingga siswa dapat menjadikan sejarah sebagai fakta-fakta yang bukan untuk dihafalkan tetapi juga menumbuhkan kesadaran dalam dirinya untuk menggali lebih jauh makna dari berbagai peristiwa sejarah (Prawitasari, 2015: 146-147). Dalam hal tersebut guru memiliki peranan penting dalam penyusunan dan keterkaitan tersebut. Karena apabila keterkaitan tersebut tidak berjalan dengan lancar maka pembelajaran sejarah tidak akan berjalan dengan maksimal. Keberhasilan dalam pembelajaran tergantung kepada bagaimana proses didalamnya sehingga keterkaitan di dalam metode, model, pendekatan, dan strategi pembelajaran sangat penting.

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Dengan segala kemajuan terdapat pada abad 21, terjadi perubahan aspek dalam berbagai bidang. Dengan teknologi yang berkembang pesat pada saat ini masyarakat dituntut untuk dapat menggunakan teknologi dengan baik agar dapat menunjang kehidupan di tengah kemajuan teknologi saat ini. Masyarakat tidak dapat menolak perubahan dan

perkembangan yang terjadi saat ini, tetapi masyarakat harus bisa untuk mengikuti alur dengan menyaring baik dan buruknya perubahan yang terjadi pada saat ini. Pada saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berperan dalam kehidupan sehingga menuntut masyarakat untuk memiliki keahlian agar dapat bersaing di tengah kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang ada.

Adanya tolak ukur kemajuan suatu bangsa yang sangat dipengaruhi dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas pendidikan di negara tersebut juga harus berkualitas untuk menghasilkan generasi penerus bangsa. Abad ke-21 juga dikenal dengan masa pengetahuan (knowledge age), dalam era ini, semua alternative upaya pemenuhan kebutuhan hidup dalam berbagai konteks berbasis pengetahuan (Wijaya, Sudjimat, Nyoto, Malang, 2016: 264). Perubahan era yang terjadi menghadirkan masyarakat yang paham akan teknologi dan menjadikan teknologi hadir dalam semua aspek kehidupan di masyarakat, tidak terkecuali pendidikan. Perubahan kondisi masyarakat yang terjadi akan mempengaruhi proses pembelajaran yang akan diterapkan kepada peserta didik.

Pada masa kini, dengan segala kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang ada, guru harus dapat memanfaatkan teknologi, dengan mengembangkan pembelajaran agar pembelajaran yang disampaikan dapat lebih menarik dan kreatif. sehingga para peserta didik dapat tertarik mengikuti pembelajaran yang telah disampaikan dengan mudah. Guru harus dapat kreatif dan inovatif dalam mengembangkan model belajar ataupun dalam mencari pemecahan-pemecahan masalah sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran.

Dalam abad 21 terdapat ciri-ciri belajar yang berbeda dengan abad sebelumnya, karena menyesuaikan dengan perubahan masyarakat dan perkembangan yang terjadi dalam berbagai aspek. Dalam pembelajaran abad 21 guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi para peserta didik. Peserta didik dituntut mencari sumber belajar lain untuk dapat memperkaya ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Pada masa ini, pembelajaran lebih di permudah dengan adanya teknologi yang dapat membantu dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, peserta didik pada abad 21 di bebaskan untuk memperkaya pengetahuannya dengan cara belajar mereka sendiri, pada abad ini guru hanya berperan sebagai tutor atau pengarah dalam pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat terarah, bukan sebagai sumber belajar satu-satunya bagi peserta didik.

Pandemic yang terjadi saat ini mengubah segala aspek kehidupan manusia terutama dalam bidang pendidikan. Pada abad 21 ini, dimana terjadinya masa pandemic Covid-19, semua proses pembelajaran dituntut untuk dilakukan secara daring agar dapat mengurangi penyebaran virus yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya hal tersebut teknologi berperan penting didalamnya agar proses pembelajaran dapat terus terlaksana. Salah satu contohnya adalah penggunaan e-learning yang digunakan sebagai sarana pembelajaran. teknologi mempermudah dalam segala kebutuhan proses pembelajaran. Dalam pelaksanaannya guru harus dapat memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. Dengan segala

perubahan yang terjadi masyarakat dituntut agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi akibat pandemic yang terjadi saat ini.

Sejarah yang memiliki kajian peristiwa yang rumit sehingga sulit untuk di ajarkan. Dengan hal tersebut guru harus dapat mencari cara untuk dapat menyampaikan pembelajaran sejarah yang mudah dipahami dan dimengerti oleh para peserta didik. Oleh karena itu diperlukan suatu media penyampaian pesan pembelajaran yang mampu membuat siswa memahami sejarah, satu diantaranya film documenter (Susanto, Irmawati, Akmal, Abbas, 2021: 66). Dengan adanya media pembelajaran yang berbasis teknologi tersebut tentu dapat mempermudah dalam melaksanakan proses pembelajaran. teknologi sangat berperan dalam efektifitas dan efisiennya pembelajaran yang berlangsung serta meningkatkan mutu pendidikan menjadi lebih baik lagi agar dapat mencapai tujuan pendidikan. Selain itu, dengan adanya teknologi kita lebih mudah dalam mencari sumber-sumber sejarah yang dapat membantu dalam pembelajaran. teknologi berperan dalam meningkatkan kemajuan media pembelajaran sejarah menjadi lebih baik lagi, sehingga memudahkan di dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah.

SIMPULAN

Dengan strategi dan metode pembelajaran yang tepat, maka peserta didik dapat mengembangkan potensinya secara maksimal. Untuk menciptakan sumber daya manusia berkualitas, maka mengharuskan adanya pendidikan yang berkualitas. Di dalam kurikulum yang diterapkan pada saat ini guru harus mempelajari strategi pembelajaran, karena hal tersebut sangat berpengaruh dalam mencapai tujuan pembelajaran dan pembentukan kemampuan dari peserta didik. Dengan adanya strategi pembelajaran merupakan salah satu komponen terpenting di dalam pendidikan akan mempengaruhi dalam menciptakan sumber daya manusia berkualitas.

Dengan perencanaan yang tepat seorang guru dapat mempersiapkan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan dalam berlangsungnya proses pembelajaran agar dapat berjalan dengan efektif. Perencanaan pembelajaran yang sudah disusun dengan matang harus diimbangi dengan strategi pembelajaran berupa tindakan nyata yang dilakukan, yaitu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan yang telah direncanakan, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Perencanaan yang dapat membantu membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis dan optimal sehingga tidak berlangsung seadanya, serta dengan adanya pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan strategi pembelajaran akan saling berkaitan untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran.

Dengan teknologi yang berkembang pesat pada saat ini masyarakat dituntut untuk dapat menggunakan teknologi dengan baik agar dapat menunjang kehidupan di tengah kemajuan teknologi saat ini. Masyarakat tidak dapat menolak perubahan dan perkembangan yang terjadi saat ini, tetapi masyarakat harus bisa untuk mengikuti alur dengan menyaring baik dan buruknya perubahan yang terjadi pada saat ini. Dalam abad 21 terdapat ciri-ciri

belajar yang berbeda dengan abad sebelumnya, karena menyesuaikan dengan perubahan masyarakat dan perkembangan yang terjadi dalam berbagai aspek. dengan adanya teknologi kita lebih mudah dalam mencari sumber-sumber sejarah yang dapat membantu dalam pembelajaran. teknologi berperan dalam meningkatkan kemajuan media pembelajaran sejarah menjadi lebih baik lagi, sehingga memudahkan di dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah.

REFERENSI

- Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hypnoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin).
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Susanto, H. (2014). *Seputar Pembelajaran Sejarah; Isu, Gagasan Dan Strategi Pembelajaran*. Aswaja Pressindo.
- Wijaya, E. Y., Sudjimat, D. A., Nyoto, A., & Malang, U. N. (2016). Transformasi pendidikan abad 21 sebagai tuntutan pengembangan sumber daya manusia di era global. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika* (Vol. 1, No. 26, pp. 263-278).